

O'ZMU XABARLARI

ВЕСТНИК НУУЗ

АСТА NUUZ

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI O'ZBEKISTON MILLIY
UNIVERSITETI ILMIY JURNALI

JURNAL
1997 YILDAN
CHIQA
BOSHLAGAN

2023
1/2

Ijtimoiy-
gumanitar
fanlar turkumi

Bosh muharrir:

I.U.MADJIDOV – t.f.d., professor.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Y.S.ERGASHOV – f-m.f.d., professor.

Tahrir hay'ati:

Sagdullayev A.S. – t.f.d., akademik.

Ashirov A.A. – t.f.d., prof.

Balliyeva R. – t.f.d., prof.

Malikov A.M. – t.f.d., prof.

Yusupova D.Y. – t.f.d., prof.

Murtazayeva R.H. – t.f.d., prof.

Mo'minov A.G. – s.f.d., prof.

Nishonova O.J. – f.f.d., prof.

Abdulayeva N.B. – f.f.d., prof.

Madayeva Sh.O. – f.f.d., prof.

Tuychiyev B.T. – f.f.d., prof.

Utamuradov A. – f.f.n., prof.

Muxammedova D.G. – psix.f.d., prof.

Boltaboyev H. – fil.f.d., prof.

Rahmonov N.A. – fil.f.d., prof.

Shirinova R.X. – fil.f.d., prof.

Siddiqova I.A. – fil.f.d., prof.

Sa'dullayeva N.A. – fil.f.d., dots.

Arustamyan Y.Y. – fil.f.d., dots.

Pardayev Z.A. – fil.f.f.d., PhD.

Mas'ul kotib: **Z.A.PARDAYEV**

TOШKENT – 2023

МУНДАРИЖА

Тарих

Atamuratova D. O‘zbekiston tarixida yoshlarning ijtimoiy-siyosiy faoliyati va ishtiroki masalalari	4
Jo‘raboyev N. Milliy matbuotimiz tarixidan ikki “Uchqun” haqida.....	7
Qosimov A. Mustaqillik yillari O‘zbekistonda chorvachilik mahsulotlarining samaradorligi: natijalar va muammolar	10
Muxamadiyeva L. Turkistonda sovet hokimiyatining mustahkamlanishida harbiy-davriy nashrlarning o‘rni (“Красный фронт” gazetasi misolida)	12
Rezvonova A. Buxoroning Abdullaxon davri madrasalari tarixiga doir ba’zi mulohazalar	15
To‘lanboyev Sh. G‘ulom Zafariy – milliy jadid teatri asoschilaridan biri	18
Turg‘unova X. Angela Merkelning Yevropa muhojirlariga bergan yordami	21
Турсунбоева М. Туркистондаги табиий офатларнинг мустамлака даврида ўрганилиши тарихи (1870-1917 йиллар)	24
O‘rinova B. Davlat va jamiyat taraqqiyotida matbuotning roli.....	27
Usarov U. XIX asrning ikkinchi yarmi–XX asr boshlarida Samarqand viloyati qishloq xo‘jaligi tarixi manbashunosligiga doir ba’zi mulohazalar	30
Xalmuratov B. Mustaqillik yillarida O‘zbekistonda amalga oshirilgan etnoekologik tadqiqotlar tahlili	33
Педагогика. Психология. Методика. Социология. Сиёсий фанлар. Исломушунослик	
Abdullayev A. Fuqarolik jamiyatining XVIII-XX asrlardagi shakllanish bosqichlari.....	35
Abdullayeva D. Ona va o‘smir farzandning o‘zaro munosabat xususiyatlari	38
Абдуллаханова Г., Алиматова Н. Особенности суфийской философии Ахмада Яссави	42
Абдурахманова Р. Оценка эффективности когнитивно-поведенческого подхода в преодолении тревожности в юношеском возрасте.....	45
Azizova M. Globallashuv davrida yoshlarimizni ma’naviy tahdidlardan asrash masalalari	48
Akbarova L. O‘zbekistonda iqtisodiyotni raqamlashtirishning istiqbollari. Muammolar va yechimlar	51
Alimova Sh. O‘zbekistonda inklyuziv ta’limni takomillashtirish mexanizmi.....	55
Аллаярова Н. Гендер тенглик тафаккурини ривожлантиришнинг педагогик ва психологик моҳиятли жиҳатлари.....	59
Arziyev S. Pedagogikada golografik texnologiyalar	62
Akhmedova N. Preparing students for professional activity and pedagogical characteristics of formation of spiritual and moral culture	65
Ashurmatov M. Mudofaa va xavfsizlikni ta’minlashda harbiy xizmatchilar barqaror psixologik holatining ahamiyati.....	69
Бабаев Т. Сиёсий коммуникация ва жамят барқарорлиги	72
Baltamuratova A. Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi ijodiy faoliyatining mazmuni va tuzilishi	76
Bekmurodova H. O‘smirlarda shaxsiy qarori asosida tanlangan kasblarida barqarorlik va chidamliligini shakllantirish.....	79
Boboshev Z. Oliy ta’lim muassasalarida futbol mashg‘ulotlari samaradorligini oshirish va talaba-futbolchilarning jismoniy hamda funksional holatini rivojlantirishning pedagogik tahlili	83
Boltaev A., Yusupov R. O‘rta maktab yoshidagi o‘quvchilarining chaqqonlik jismoniy sifatini rivojlantirishda maxsus mashqlardan foydalanish	87
Dadasheva A. Yangi O‘zbekistonda olib borilayotgan islohotlar sarhisobi – maqsad va vazifalari	91
Djumabayev K. Python dasturlash tilini o‘qitishda muammoli ta’lim texnologiyasidan foydalanish	93
Dusimbetova N. Axborot xavfsizligi kompetentligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	97
Jo‘rayev Y. Ta’lim muassasalarida avtomobil haydovchilarni tayyorlash sifatini oshirish uslubini takomillashtirish	101
Zayniddinova V. Madaniy-ommaviy tadbirlarning ma’naviy tahdidlarga qarshi kurashidagi o‘rni	106
Inagamova N. Development of pragmatic competence of language learners through proverbs and sayings	109
Isakova M. Xotin-qizlarning ijtimoiy- iqtisodiy hayotdagi o‘rning yuksalishi.....	112
Kaxarova M. Raqamli targ‘ibot texnologiyalarining imkoniyatlari (AQSh misolida)	115
Kosimova K. 11- sinf va 1-bosqich talabalari uchun ingliz tilini o‘rganishda o‘qish va yozish ko‘nikmalarini rivojlantirish	119
Mavlonova K. Matn tuzishni o‘rgatishda “Ona tili” darsliklari beradigan imkoniyatlar tahlili	122
Mavlonova N. Fizikani o‘qitishda kompetentli yondashuv asosida integratsiyasini amalga oshirish.....	126
Madaminov J. “Texnika oliy ta’lim muassasalarida talabalarida muhandislik va kompyuter grafikasi bo‘yicha rivojlantirish metodlarini takomillashtirish” (Loyihalash faoliyati misolida)	130
Ma’rufov M. Tabiatning tabiiy omillari, iqlim va ob-havoning sportchilar organizimi, jismoniy va funksional holati hamda sport mashg‘ulotlari samaradorligiga ta’siri	133
Мирзакулов А. Функционал кўпкураш (Кроссфит) восита ва усуллари оркали ИИБ академияси курсантларини жисмоний ва жанговар тайёрларлиги самарадорлигини ошириш	137
Mirzaqulov I. Kurash mashg‘ulotlarida shug‘ullanuvchilarning mushaklar kuchlarini rivojlantirishga qaratilgan pedagogik yondashuv	140
Mullaboyeva N. Maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalar rivojlanishida kuzatiladigan nuqsonlar haqida xorij psixologlarining qarashlari.....	143
Мустафоева Н. Виды официальных документов и их использование в обучении иностранным языкам (классификация юридических документов)	147
Muxammadiyev K. Jismoniy tarbiya va sport mashg‘ulotlaridan so‘ng talabalar organizimi jismoniy va funksional holatining tiklanishda qo‘llaniladigan vositalari	150
Ne‘matova S. Innovation ta’lim muhitida o‘qituvchi kasbiy kompetentligining ayrim jihatlari	153
Nuritdinova N. The intercultural dimension of french teaching	157
Nuritdinova Sh. Kichik o‘smirlarni o‘quvchilik belbog‘larga attestatsiyalashga tayyorlash jarayonini individuallashtirish	160

Nurmatov A., Nurmatov A. XX asrning 80-yillarida O‘zbekiston iqtisodiyoti holati, muammolari va uning aholi turmush darajasiga ta’siri.....	163
Nurmetova M. Xalqaro nizolarni hal qilishda siyosiy mediatsiyaning samaradorligi (Eron garovi inqirozi misolida).....	167
Ravshanov S. Turkiyaning xalqaro maydonda olib borgan “Yumshoq kuch” siyosati.....	171
Rasulova M. The need for understanding agentic engagement in EFL learning: a case study in Uzbekistan	174
Raxmonova Z. Talabalarda emotsional intellekt va qadriyatlar aloqadorligining ijtimoiy-psixologik jihatlari	177
Ruzibaeva N. Communication competence in language teaching	181
Sayfiyeva K. What if we teach IELTS as a compulsory subject in secondary education in Uzbekistan?	183
Sapayeva B. Interfaol metodlar yordamida “Temurbeklar maktabi” o‘quvchilarida kommunikativ kompetentligini rivojlantirish.....	186
Sattorova D. Innovatsion texnologiyalarni joriy etish orqali bo‘lajak o‘qituvchilarning fikrlash qobiliyatini oshirish.....	189
Soatov A. Sonlarni eslab qolishda “Dominik” sistemasidan foydalanishning afzalligi.....	192
Tojibaev B. Ta’lim kapitali va intellektual kapital sotsiologik dilemma sifatida.....	196
Ўринбоев Д. Ўзбекистоннинг мустақил тараққиёт стратегияси – замонавий стратегемалар назариясининг миллий даражадаги ифодаси	199
Urinova L. Diqqatning MDH psixologlari tomonidan o‘rganilishi.....	203
Usarova D. Talabalarining ingliz tilidagi nutqiy kompetensiyasini takomillashtirish (nofilologik oliy ta’lim muassasalari talabalari misolida)	206
Hakimov O., Hosilmurodov I. Temuriylar davri qurilish madaniyati va me’morlikdagi ulug‘vorlikning o‘ziga xos jihatlari.....	209
Xasanov D. O‘rta sinf o‘quvchilarining chidamlilik qobiliyatini darsdan tashqari mashg‘ulotlarida rivojlantirish uslubiyati	212
Husanov A. O‘smir o‘quvchilarni kiber hujumlardan saqlashda konstruktiv axborotlar-muhim psixologik manba	216
Choriyev U. Kurash sport turi bilan shug‘ullanish jarayonida shikastlanishlarni oldini olishga yo‘naltirilgan pedagogik usullarni takomillashtirish.....	218
Sharafutdinova X. Oilaviy munosabatlar destruktiviyasida kognitiv – bixevioral psixoterapiya imkoniyatlari	221
Shermatova N. Ijtimoiy falsafada jamiyat hayoti va taraqqiyotining tabiiy va ijtimoiy omillari	224
Shohimardonov J. Tabiiy o‘quv fanlarining integrallashtirilgan mazmuni.....	227
Yuldashev K. Ijtimoiy-siyosiy fanlarda jamoat xavfsizligi tushunchasining konseptual tahlili	230
Yunusaliyev J. Buyuk ajdodlarimiz merosi vositasida o‘quvchilarda ilmiy dunyoqarashni shakllantirishning pedagogik texnologiyasi.....	234
Yarmanova Y. Jamoaviy munosabatlarda bola shaxsiy sifatlarini shakllantirish	237
Филология	
Айрапетян И. Идеино-художественная концепция Эльзы Триоле «Можно умереть лишь ради того, ради чего стоит жить»	240
Allamberganova P. Satira va yumor: o‘ziga xoslik, muammo va yechim.....	244
Begmatova R. Lisoniy kooperatsiya tamoyilining buzilishi va uning ko‘rsatkichlari	247
Гибралтарская О. Поэтика имени в творчестве Д. Андреева.....	250
Jo‘rayeva S. Shukuriy asarlarida biografik talqin	253
Ismatullayeva N. Tilning madaniyatda tutgan o‘rni	256
Karimova M. O‘zbek – ingliz badiiy matnlarida paremiyalardan foydalanishning o‘ziga xos xususiyatlari	259
Mahmudov J. Qissachilik tarixiga doir mulohazalar.....	262
Mahmudjonova G. Matn tasnifida TF-IDF usulini o‘rganilishi va uning ahamiyati	265
Narxodjayeva X. Rasmiy muloqotda hurmat ifodalanishining lingvomadaniy aspekti.....	268
Нурутдинова М. Онлайн журналистикада медиаметрия технологияларининг коагулятив таснифи	272
Oqqo‘zieva M. Ixtisoslashtirilgan nashrlar – tibbiy madaniyatni oshirish vositasi sifatida	275
Oripov A. Metamorfoza fenomeni va uning leksikografik talqini	277
Ravshanova G. Hajviy she’riy shakllarning mavzu doirasi va talqini	279
Rakhimova G. The image: lexicographic and literary conception (based on the life and activity of Amir Temur)	282
Sultanova Sh. Grammatik terminlar elektron lug‘atini yaratishning lingvistik asoslari	285
Taxirova N. Frazelogizmlar madaniyatning bir bo‘lagidir	288
Урмонова Н. Деонтология письменного и устного перевода.....	291
Хажиева Д. Современная узбекская поэзия и фольклор (на примере работы Э. Вахидова).....	295
Yusupova G. Gender aspektining o‘zbek va nemis tillaridagi ismlarda aks etishi	297